

臺北市立聯合醫院人體研究倫理審查委員會
Taipei City Hospital Research Ethics Committee
計畫繼續執行許可書

民國 112 年 09 月 22 日
聯絡人：黃鈺娟
電話：(02)27093600 分機 3802
傳真：(02)27079021

案件編號：TCHIRB-11107010

計畫名稱：探討參與式「幸福十堂課」行動團體對提升視障者幸福感之歷程

計畫主持人：劉純如（松德院區）

上述計畫期中報告業經民國 112 年 09 月 14 日審查通過，並於本院 112 年第 10 次人體研究倫理審查委員會會議審查追認核備，特此證明。

本許可書之有效期限自民國 112 年 09 月 14 日至民國 113 年 08 月 31 日止。

※追認核備之案件，若會議有疑義時，本會有權撤銷此計畫執行許可書。

※未完成期中報告或結案報告者不得申請新案。

※請於計畫執行許可書有效期限到期前一個月內繳交期中報告。

※請於計畫執行許可書到期前繳交結案報告。

※計畫內容若有任何修改或增減，計畫主持人或計畫委託單位需於許可書有效期限到期日 6 週前檢送修正案至本會，經審查通過後方可實施。

楊文理

臺北市立聯合醫院人體研究倫理審查委員會主任委員

TAIPEI CITY HOSPITAL RESEARCH ETHICS COMMITTEE

CERTIFICATE

Date : Sep 22, 2023

The project entitled “Body-Mind-Spirit action group on the Well-being” submitted by investigator Chun,Ru-Liu has been approved by Research Ethics Committee of the Taipei City Hospital.

Above study is approved by the TCHREC on Sep 14, 2023 and valid till Aug 31, 2024.

- ※ All protocols should be subject to final endorsement by the board. TCHREC has the right to revoke the approval.
- ※ No new protocol can be applied if the midterm report or the final report is not handed in.
- ※ The midterm report should be handed in one month before the expiry date of this certificate.
- ※ The final report should be handed in before the expiry date of this certificate or project end.
- ※ The PI should send the amendments to TCHREC at least six weeks before the expiry date of this certificate if there are changes or modification related the protocol. Any change should not be executed until being approved by TCHREC.

Winnie Yang

Winnie Yang
Chairman
Taipei City Hospital Research Ethics Committee

The committee is organized and operates in accordance with ICH-GCP regulations and guideline.
本委員會組織與運作皆遵守 ICH-GCP 規定